

Опыт использования секвенирования в изучении этиологии послеоперационного менингита у пациентов отделения нейрореанимации

Ершова К.И.*¹, Курдюмова Н.В.², Ершова О.Н.², Савин И.А.², Дубилей С.А.¹, Александрова И.А.²

¹ Сколковский институт науки и технологий, Москва, Россия

² ФГАУ «ННПЦН им. академика Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Москва, Россия

Актуальность проблемы

Менингит, развивающийся после нейрохирургического вмешательства, существенным образом ухудшает прогноз для пациента, приводит к дополнительной летальности, удлиняет лечение и увеличивает его стоимость [1]. Современные методы молекулярной биологии значительно повышают чувствительность диагностики бактериальных инфекций и позволяют обнаруживать микроорганизмы, не поддающиеся культивированию [2]. В последние годы методами секвенирования выявлено множество новых видов микробов, в том числе некультивируемых бактерий, которые присутствуют в ликворе пациентов с менингитом и другими методами никогда ранее не были идентифицированы [3-4].

Целью работы является поиск ДНК бактерий в ликворе, полученном от пациентов с клиническими признаками менингита и отрицательными результатами микробиологического и молекулярно-генетического исследования.

Материалы и методы

В исследование включено три пациента отделения нейрореанимации с клиническими признаками менингита после нейрохирургических операций (Таблица 1). Из ликвора, полученного от этих пациентов, выделена ДНК, выполнена ПЦР с универсальными бактериальными праймерами (27F&1492R, специфичными к гену 16S рРНК). Далее проводилось клонирование ПЦР-продукта в вектор и создание библиотеки фрагментов генов 16S рРНК в *E. coli*. Секвенирование по Сэнгеру фрагмента гена 16S рРНК из небольшого числа случайных колоний. Идентификация полученных последовательностей по базам данных BLAST и SILVA. Всего исследован 21 клон из библиотеки (7 для каждого пациента).

Таблица 1. Характеристика пациентов, включенных в исследование

Показатель	Значение
Возраст, лет	45+/-18
Пол	1 жен./2 муж.
срок развития менингита, дней после операции	2-28 дней
Наружный вентрикулярный дренаж	100% (все пациенты)
Концентрация глюкозы в ликворе за период болезни, ммоль/л (среднее)	3,05+/-1,77
Цитоз ликвора за период болезни, третей (медиана)	201,5; до 7040
Концентрация лактата в ликворе за период болезни, ммоль/л (среднее)	5,58+/-1,11
Антибактериальная терапия	100% (все пациенты)

* адрес для корреспонденции ksunershova@gmail.com

Результаты

У всех пациентов, включенных в исследование, обнаружена бактериальная ДНК в ликворе (Рис.1). С наибольшей частотой в встречались *Propionibacterium* (7 из 21) *Enterobacter* и другие грамотрицательные виды (6 из 21), *Staphylococcus* и другие грамположительные (5 из 21), а также были неожиданно обнаружены *Psychrobacter spp.* и другие нетипичные возбудители менингита (Таблицы 2-4).

Таблица 2. Идентификация результатов секвенирования выборочных образцов из библиотека 16S рРНК, Пациент #1

Род бактерии	Идентичность, %	Длина, бп
<i>Propionibacterium</i> ;	100	812
<i>Enterobacter</i> ;	99.5604	934
<i>Propionibacterium</i> ;	99.6849	956
<i>Corynebacterium 1</i> ;	98.6547	970
<i>Escherichia-Shigella</i> ;	99.4792	966
<i>Staphylococcus</i> ;	99.0816	990
<i>Propionibacterium</i> ;	99.4437	844

Таблица 3. Идентификация результатов секвенирования выборочных образцов из библиотека 16S рРНК, Пациент #2

Род бактерии	Идентичность, %	Длина, бп
<i>Propionibacterium</i> ;	99.8879	892
<i>Propionibacterium</i> ;	99.4426	953
<i>Enterobacter</i> ;	99.4675	939
<i>Pseudomonas</i> ;	99.0674	965
<i>Neisseriaceae</i> ;	91.4136	970
<i>Propionibacterium</i> ;	99.1027	1004
<i>Propionibacterium</i> ;	99.3111	871

Таблица 4. Идентификация результатов секвенирования выборочных образцов из библиотека 16S рРНК, Пациент #3

Род бактерии	Идентичность, %	Длина, бп
<i>Psychrobacter</i> ;	98, 913	997
<i>Microbacterium</i> ;	99.2693	962
<i>Staphylococcaceae; Jeotgalicoccus</i> ;	99.2144	966
<i>Microbacterium</i> ;	98.9806	980
<i>Escherichia-Shigella</i> ;	99.6939	988
<i>Microbacterium</i> ;	99.0731	971
<i>Sphingomonas</i> ;	99.1878	1018

Рисунок 1. Гель-электрофорез ПЦР-продукта, полученного с ДНК из образцов трех пациентов (голубые цифры, выполнено в трех повторностях) с праймерами 27F и 1492R

Выводы

Есть все основания полагать, что в ликворе пациентов при некоторых случаях менингита после нейрохирургического вмешательства, которые принято считать асептическими, тем не менее, присутствуют бактерии. Этиологическая роль обнаруженных бактерий неясна. Необходимо выполнение дальнейших исследований для уточнения первоначальной гипотезы.

Список литературы

- Federico, G., M. Tumbarello, T. Spanu, R. Rosell, M. Iacoangeli, M. Scerrati, and E. Tacconelli. 2001. "Risk Factors and Prognostic Indicators of Bacterial Meningitis in a Cohort of 3580 Postneurosurgical Patients." *Scandinavian Journal of Infectious Diseases* 33 (7): 533-37.
- Druel, Bénédicte, François Vandenesch, Timothy Greenland, Valérie Verneau, Jacqueline Grando, François Salord, Richard Christen, and Jerome Etienne. 1996. "Aseptic Meningitis after Neurosurgery: A Demonstration of Bacterial Involvement." *Clinical Microbiology and Infection: The Official Publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases* 1 (4): 230-34.
- Wilson, Michael R., Samia N. Naccache, Erik Samayoa, Mark Biagtan, Hiba Bashir, Guixia Yu, Shahriar M. Salamat, et al. 2014. "Actionable Diagnosis of Neuroleptospirosis by next-Generation Sequencing." *The New England Journal of Medicine* 370 (25): 2408-17.
- Wilson, Michael R., Niraj M. Shanhag, Michael J. Reid, Neel S. Singhal, Jeffrey M. Gelfand, Hannah A. Sample, Barlas Benkli, et al. 2015. "Diagnosing *Balamuthia mandrillaris* Encephalitis With Metagenomic Deep Sequencing." *Annals of Neurology* 78 (5): 722-30.
- María, Ortiz-Alcántara Joanna, Segura-Candelas José Miguel, Garcés-Ayala Fabiola, Gonzalez-Durán Elizabeth, Rodríguez-Castillo Araceli, Alcántara-Pérez Patricia, Wong-Arámula Claudia, et al. 2015. "Fatal *Psychrobacter* Sp. Infection in a Pediatric Patient with Meningitis Identified by Metagenomic next-Generation Sequencing in Cerebrospinal Fluid." *Archives of Microbiology* 198 (2). Springer Berlin Heidelberg: 129-35.